

“VATANPARVARLIK” UMUMIY MA’NOLI LEKSEMALARNING
SEMANTIK-STRUKTUR XUSUSIYATLARI

Tojiboyeva Mushtariy Rustam qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674866>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “vatanparvarlik” leksemasini maydon nazariyasi tamoyillari asosida bir necha xususiyatlarini ochish nazarda tutiladi.

Kalit so‘zlar: maydon nazariyasi, genetik xususiyat, semantik-struktur xususiyat, vatanparvarlik, morfem tuzilish, leksik maydon, lisoniy birlik.

SEMANTIC-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF GENERAL MEANING
LEXEMAS "PATRIOTISM"

Abstract. This article aims to reveal several features of the lexeme "patriotism" based on the principles of field theory.

Key words: field theory, genetic feature, semantic-structural feature, patriotism, morpheme structure, lexical field, linguistic unit.

СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСЕМ ОБЩЕГО
ЗНАЧЕНИЯ «ПАТРИОТИЗМ»

Аннотация. Целью данной статьи является раскрытие некоторых особенностей лексемы «патриотизм» на основе принципов теории поля.

Ключевые слова: теория поля, генетический признак, семантико-структурный признак, патриотизм, морфемная структура, лексическое поле, языковая единица.

“Hozirgi kunda zamonaviy tilshunoslikda sistemaviy tadqiqotlarga jiddiy e’tibor berila boshladi. Bu tadqiqotlarning o‘ziga xos xususiyati shundaki, o‘rganilayotgan leksik birliklarga bir tomonlama emas, har qaysi leksik birlikning kishilar lisoniy ongida yashirinib yotgan mohiyatning ochilishiga diqqat qilinadi.

Tadqiqotchi e’tibori ko‘proq lisoniy hodisalar o‘rtasidagi munosabatni yoritishga qaratiladi. Lisoniy birliklarning muayyan birlashtiruvchi ma’no asosida ma’lum paradigmalarga birlashuvi keyinchalik tilshunoslikda maydon nazariyasini vujudga keltirdi”.¹ Ushbu maqolada

¹ Sh.Iskandarova. Leksikani mazmuniy maydon asosida o‘rganish muommalari. Toshkent,1998. – B. 13

“vatanparvarlik” leksemasini maydon nazariyasi tamoyillari asosida bir necha xususiyatlarini ochish nazarda tutiladi.

Vatanparvarlik – kishilarning ona yurtiga, o‘z oshyoniga muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha. Vatanparvarlik barcha kishilar, xalq, millat uchun umumiy bo‘lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuyg‘u, ma’naviy qadriyatlardan biri. Tarixiy jihatdan vatanparvarlik kishilarning o‘z vatanlari taqdiri bilan bog‘liq ijtimoiy rivojlanish, xalqlarning o‘zlari yashayotgan hududning daxlsizligi va mustaqilligi yo‘lidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuyg‘ular jamlanmasi hamdir.² Ijtimoiy qatlam vakillari ongiga ona suti bilan birga singan bu leksik birlik muloqot maydonida ancha faoldir. Shu jumladan, “vatanparvarlik” umumiy semali leksemalarning tilimizdagi hajmi va uni ifodalovchi birliklar sarmahsul. Bu esa ushbu leksemaning ijtimoiy qatlam vakillari muomalasidagi faolligidan dalolatdir.

Vatanparvarlik leksemasining morfem tuzilishiga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, u quyidagicha tasniflanadi:

1-rasm. Vatanparvarlik leksemasining morfem tuzilishi

Yuqoridagi so‘z yasash semantikasiga e’tibor qaratsak, asos qism (Vatan) madaniyatga oid tushuncha bo‘lib, so‘z yasovchi morfema (-parvar) uni ma’naviyatga oid so‘zlar qatoriga olib

² <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Vatanparvarlik>

kiryapti. Bundan ko‘rinadiki, tilimizga fors tilidan o‘zlashgan –parvar morfemasi ma’naviyatga oid leksemalarni shakllantirishga xizmat qilmoqda: elparvar, xalqparvar, vatanparvar, oilaparvar, adolatparvar va hokazo.

Vatanparvarlik leksemasini butun bir kategoriya deb nazarda tutadigan bo‘lsak, uni ikki tarkibiy qismga – *harbiy vatanparvarlik* va *ma’naviy vatanparvarlik* kabi mavzuiy guruhlariga ajratish mumkin. Bu elementlarning har biri yana alohida mikrosistemalarni tashkil etib, o‘z tarkibiga ko‘plab tushunchalarni qamrab olishi bilan ahamiyatlidir. Masalan, “*harbiy vatanparvarlik*” semali leksemalar: himoyachi, askar, qurolli kuchlar, armiya, mudofaa, jangovar, tank, ofitser; “*ma’naviy vatanparvarlik*” semali leksemalar fidoyi, jonkuyar, elparvar, xalqsevar, hurriyatchi, sodiq kabi kategoriyalarga ega.

Vatanparvarlik semali leksemalar struktur jihatdan sodda va murakkab turlari bilan xarakterlanadi:

a) sodda so‘zlar: bahodir, himmatli, mard, jasurlik, manfaat, armiya, harbiy; *b) murakkab so‘zlar:* oliyjanoblik, jonkuyar, qurolli kuchlar, shon-sharaf.

Sodda so‘zlarni o‘z navbatida sodda tub (burch, sodiq, fido, askar) va sodda yasama (mardlik, himoyachi, jangovar, himmatli), murakkab so‘zlarni esa qo‘shma (qurolli kuchlar, oliyhimmat, erksevar), juft (shon-sharaf) hamda takroriy so‘zlarga ajratish mumkin. Vatanparvarlik semali leksemalar orasida takroriy so‘zlar kuzatilmadi.

“Vatanparvarlik” semali leksemalar genetik jihatdan ikki guruhga bo‘linadi: *a) o‘z qatlam birliklari:* burch, elparvar, elsevar, askar, qalqon;

b) o‘zlashma qatlam birliklari: bahodir, botir, mard, jasorat, jur‘at, harbiy, armiya tank, mudofaa kabilar.

“Vatanparvarlik” semali leksemalarning o‘zlashma qatlamida rang-baranglikka guvoh bo‘lamiz. Xususan, **arabcha so‘zlar:** *himmatli, jasorat, sodiq, jur‘at, fidoyi, g‘urur, himoyachi, harbiy, vatan, sharaf;* **forscha so‘zlar:** *mard, jonbozlik, qahramon, jangovar;* **mo‘g‘ulcha so‘zlar:** *bahodir, botir;* **nemischa so‘z:** *ofitser;* **lotincha so‘z:** *armiya;* **inglizcha so‘z:** *tank* kabilar shular jumlasidandir.

Lingvistikada maydon nazariyasining keyingi yillardagi rivoji shu darajaga yetdiki, uning g‘oyalari va metodlari tilning leksik sathidan boshqa sathlariga nisbatan ham tadqiq etila boshlandi. Dastlabki tadqiqotlar mazmuniy maydon doirasidan kelib chiqib, turli lug‘atlar (ko‘proq tezauruslar) tuzish uchun umumiy qonuniyatlarni ochishda nazariy asos bo‘ldi.

Keyinroq bu yo'nalishda tilning boshqa sathlari, jumladan, morfosemantika, grammatika singarilar doirasida ham jiddiy asarlar yuzaga keldi.³ Mana shunday tadqiqotlar safini kengaytirish bugungi tilshunoslikning ustuvor vazifalaridan biridir.

REFERENCES

1. Sh.Iskandarova. Leksikani mazmuniy maydon asosida o'rganish muommalari. Toshkent, 1998. – B. 13
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Vatanparvarlik>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

³ Sh.Iskandarova. Leksikani mazmuniy maydon asosida o'rganish muommalari. Toshkent, 1998. – B. 17